

YOSHLARDA AXBOROT HURUJIGA QARSHI MA'NAVIY IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

O'ktamova Moxlaroyim Rustambek qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo'limi "Pedagogika va psixologiya" kafedrası Pedagogika yo'nalishi 1-kurs Magistranti
mohlaroyimtoxtaboyeva9@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot hurujiga qarshi ma'naviy immunitetini shakllantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Global axborot maydonida yosh avlodning mafkuraviy va ruhiy holatiga ta'sir ko'rsatadigan salbiy axborot oqimlari tobora ortib bormoqda. Shuning uchun yoshlarning axborot xurujlariga qarshi immunitetini shakllantirish, ularni ma'naviy qadriyatlar asosida tarbiyalash hamda media savodxonligini oshirish dolzarb masala hisoblanadi. Tadqiqotda, oilaviy tarbiya, ta'lim tizimi va ommaviy axborot vositalarining yoshlarning axborot xurujlaridan himoya qilinishidagi roli va ahamiyati o'rganiladi. Shuningdek, axborotning yoshlarga zararli ta'sirini oldini olish bo'yicha samarali pedagogik va psixologik yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Axborot huruji, ma'naviy immunitet, pedagogik va psixologik xususiyatlar, axborot oqimi, OAV, reels, media savodxonlik.

Abstract: This article analyzes the pedagogical and psychological characteristics of forming spiritual immunity against information attacks. In the global information space, negative information flows affecting the ideological and psychological state of the younger generation are steadily increasing. Therefore, forming young people's immunity against information attacks, educating them based on spiritual values, and increasing their media literacy is a pressing issue. The study examines the role and importance of family upbringing, the education system, and mass media in protecting young people from information attacks. Additionally, effective pedagogical and psychological approaches to prevent the harmful impact of information on young people are analyzed.

Keywords: Information attack, spiritual immunity, pedagogical and psychological characteristics, information flow, mass media, reels, media literacy

KIRISH

Bugungi kunda jahon miqyosida hududlar va hatto mintaqalarning siyosiy, iqtisodiy, madaniy jihatdan bir-biriga integratsiyalashib borayotganligini kuzatib turibmiz. Bu jarayonda jamiyat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash ustuvor omilga aylanib bormoqda. Bugungi kunda ta'lim tizimiga yangi axborot-kommunikatsion texnologiyalarning tadbiiq qilinishi va rivojlantirilishi davr talabidir. Hozirgi davr, ya'ni "Axborot asri" har sohada axborot texnologiyalarini keng qo'llash talabini qo'yar ekan, mazkur yo'nalishda chuqur bilim va ko'nikmaga ega bo'lgan yosh kadrlarni tarbiyalashga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda.

Kishilik jamiyati paydo bo'lgandan beri inson axborot olish, tarqatish va undan foydalanishga ehtiyoj sezib keladi. Albatta, qadimda bu jarayon juda sodda ko'rinishga ega edi. Dunyo taraqqiy etgan sari u murakkablashib, axborotning jamiyatdagi o'rni yanada oshdi. Ayni paytda mutaxassislar har qanday davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi bilan birga mudofaa qudrati ham axborot tizimi va texnologiyalariga bog'liqligini ta'kidlashmoqda.

Shu o'rinda jamiyat hayotining turli sohalarini kompyuterlashtirish, elektron kommunikatsiyalar, elektron ko'rinishdagi ma'lumotlar bazasi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ijobiy natijalar bilan bir qatorda, axborot tizimlariga buzg'unchilik maqsadida ta'sir etishni ko'zda tutuvchi yangi "axborot quroli"ning ta'siri kuchayishiga olib kelayotganini aytib o'tish joiz. Bu esa o'z navbatida, mamlakatimizning axborot resurslari va telekommunikatsiya tarmoqlarini noqonuniy maqsadlarda ishlatishga qarshi himoya choralarini ko'rish va ularning benuqson faoliyatini ta'minlashga da'vat etmoqda³³.

Axborot oqimi o'z mohiyatiga ko'ra ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Uning qanchalik yoshlarimizga ta'sir qilishi uning oldiga qo'yilgan maqsad sari puxta yo'naltirilganligiga bog'liq. Tabiiyki, axborot oqimining salbiy ta'siri esa ularda shakllangan mafkuraviy himoya tizimining mukammalligi omiliga bog'liq.

Agar yosh avlodning ma'naviy dunyosi boy bo'lsa, u zararli g'oyalarga berilmaydi, haqiqatni yolg'ondan ajrata oladi va o'z fikrini shakllantirishga qodir bo'ladi. Bu borada oilaviy tarbiya, ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari va diniy-ma'rifiy manbalar katta ahamiyat kasb etadi. Shunday ekan, yoshlarning axborot xurujlari ta'siriga tushib qolmasligi uchun ularning ma'naviy dunyosini mustahkamlash, ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatish hamda ularga axborotlarni tahlil qilish ko'nikmasini singdirish lozim. Bu esa jamiyatimizning mustahkamligi, milliy va madaniy qadriyatlarimizning bardavomligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

³³ "Journal of science-innovative research in uzbekistan" jurnali volume 2, issue 12, 2024.

ASOSIY QISM

Har qanday buzg‘unchi g‘oyaga aralashib qolish yoshlarning vaqtini bekorchi narsalarga (internet,OAV) sarflashi va unga ishonishidan boshlanadi. O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarida ta’kidlaganidek, “Bugungi kunda inson ma’naviyatiga qarshi yo‘naltirilgan, bir qarashda arziyasiz bo‘lib tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi globallashuv shiddatidan kuch olib, ko‘zga ko‘rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo‘lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin”³⁴.

“Yoshlarni kim yaxshi tushunadi, albatta ularning o‘zlari”: bu so‘zlarga asosan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish maqsadida yurtimizning barcha hududlarida “Yoshlar ittifoqi” tashkiloti tashkil etildi. Bu tashkilot yoshlarni o‘ziga qamrab olib ularni vaqtlarini to‘g‘ri tashkillash, bekorchilikni oldini olish, yoshlarni ma’naviyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Bugungi zamonda yoshlarning yod g‘oyalarga qarshi ma’naviy immunitetini shakllantirish bu tashkilotning asosiy maqsadlaridan biridir.

“Ma’naviy immunitet - bu insonning zararli mafkuraviy, g‘oyaviy va axborot xurujlariga, yot illatlarga qarshi tura oladigan ichki ma’naviy-ruhiy quvvati, mustahkam e’tiqodi va dunyoqarashidir. U shaxsni buzg‘unchi g‘oyalardan himoya qilib, milliy qadriyatlar va sog‘lom dunyoqarash asosida shakllanadi”. Ma’naviy immunitet tushunchasi biologik immunitet bilan o‘xshashlikka ega: xuddi tananing viruslarga qarshi kurashi singari, shaxsning ma’naviy immuniteti ham zararli g‘oyalar, yolg‘on qadriyatlar va axloqsiz ta’sirlardan himoya qiladi. Professor M.I. Khasanov ta’kidlashicha, “Ma’naviy immunitet – bu shaxsning o‘z qadriyatlar tizimini saqlash va rivojlantirish qobiliyati, tashqi salbiy ta’sirlarga bardoshlilik darajasi”³⁵.

Hozirgi globallashuv davrida, mashhur sotsiolog Z. Bauman ta’kidlaganidek: “suyuq zamonaviylik” davri boshlanganki, unda barcha qat’iy qoidalar va qadriyatlar eriydi³⁶. Bu holat O‘zbekiston yoshlarini ham chetlab o‘tmadi. Reklama, kino, ijtimoiy tarmoqlar orqali G‘arb qadriyatlari kengroq tarzda kirib kelmoqda.

2024-yil ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining 70 foizi 35 yoshdan kichik. Bu shuni anglatadiki, mamlakatimizning kelajagi bevosita yoshlarning qay yo‘lni tanlashiga bog‘liq. Va bu tanlov oddiy emas: bu – ma’naviy immunitet,

³⁴ IslomKarimov „Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch“ ma’naviyat nashriyoti 2008-yil.

³⁵ Xasanov M.I. Ma’naviy immunitet: nazariya va amaliyot. // O‘zbekiston falsafa va huquq instituti axborotnomasi.- 2021. - №3. - B. 45-52.

³⁶ Bauman Z. Liquid Modernity. – Cambridge: Polity Press, 2000. – 228 p

raqamli dunyo va ijtimoiy mas'uliyat uchburchagida amalga oshiriladigan murakkab jarayon. Shunday ekan, yoshlarda axborot hurujlariga qarshi ma'naviy immunitetini shakllantirish uchun bir qator yo'nalishlar zarur.

Avvalo **oila tarbiyasi** : Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bolalarning 80% axloqiy qadriyatlari 7 yoshgacha shakllanadi. Oila - birinchi va eng muhim ma'naviy maktab. Lekin muammo shundaki, ko'plab ota-onalar o'zlari ham raqamli dunyoda "adashgan". Shuning uchun oila tarbiyasi endi butun oilaning birga o'sishi jarayoniga aylanishi kerak. Bu o'rinda ota-onalar farzandlariga to'g'ri tarbiya berish bilan birgalikda ularni jiddiy nazoratga olishlari hozirgi zamonning asosiy talablaridan biri.

Keyingi o'rinda **ta'lim tizimi**: Nafaqat bilim, balki tarbiya beruvchi ta'lim tizimi zarur. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, muvaffaqiyatli ta'lim tizimi 40% bilim, 30% ko'nikma va 30% qadriyatlarga asoslanadi ³⁷. Biz ko'pincha birinchi va ikkinchisiga e'tibor qaratamiz, uchinchisini esa yoddan chiqaramiz.

Media savodxonlik: Bu nafaqat zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni bilish, balki axborotni tanqidiy baholash, fake news (yolg'on xabar)larni ajratish, shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish qobiliyatidir. Bugun yoshlarning ko'pchiligi Instagramda reels,stories qo'yishni biladi, lekin axborot xavfsizligini tushunmaydi.

Shu sababli, kiber hujum va axborot hurujlariga qarshi kurashishda o'zlarini qanday himoya qilishni o'rgatish uchun onlayn platformalarda va mobil ilovalarda maxsus treninglar va maslahatlar berishni yaratish zarur.

Yoshlarda axborot hurujlariga qarshi kurashishning pedagogik xususiyatlaridan biri bu - yoshlarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Bu ko'nikma ularga turli xil axborotlarni mustaqil tahlil qilish, yolg'on va manipulyativ ma'lumotlarni haqiqatdan ajratish imkonini beradi. Bunday kompetensiyani rivojlantirish esa ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

Psixologik nuqtayi nazardan qaraydigan bo'lsak yoshlar uchun axborot xavfsizligini ta'minlashda psixologik yondashuvlar qo'llanilishi lozim. Ushbu yondashuv internetda haqoratlar yoki kiberbullizmga duchor bo'lgan yoshlar uchun muhimdir. Shu sababdan, axborot xurujlarining psixologik ta'siri bilan kurashish uchun maxsus psixologlar va ijtimoiy ishchilar yordami bilan psixologik yordam ko'rsatilishi zarur.

Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlardagi kam soniyali turli xil mavzudagi videolarni haddan tashqari ko'p tomosha qilish markaziy nerv sistemasi salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada diqqat tarqoqligi, hissiy emotsianallik yo'qolishiga sabab bo'ladi,

³⁷ UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris, 2017.

XULOSA

Biz yashab turgan bugungi dunyo axborot urushlari, mafkuraviy ta'sir va dezinformatsiya bilan tobora murakkablashib bormoqda. Yoshlar esa ushbu axborot oqimining eng zaif qatlamidir. Ularning ongini shakllantirish, fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va axborot xurujlaridan himoya qilish nafaqat ularning kelajagi, balki butun jamiyat barqarorligining kafolatidir. Shuning uchun bu masala nafaqat ta'lim tizimining yoki hukumatning, balki har bir ota-ona, o'qituvchi va mutaxassisning mas'uliyatli vazifasidir.

Zamon texnologiyalari taraqqiy etayotgan bir paytda, zamonaviy texnologik himoya vositalaridan oqilona foydalanish ham zarur. Sun'iy intellekt asosida axborot filtrlash tizimlari, zararli kontentdan himoya qiluvchi algoritmlar va ijtimoiy tarmoqlarda sog'lom axborot maydonini yaratish bugungi kunda yoshlarni axborot xurujlaridan asrashning samarali usullaridan biridir. Lekin bu vositalar yoshlarning o'z tafakkurini mustaqil shakllantirish o'rnini bosmasligi kerak, balki ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishi lozim.

Eng asosiysi, yoshlarni axborot xurujlariga qarshi ma'naviy immunitetini shakllantirish – bu kelajak uchun investitsiyadir. Bugungi kunimiz qanchalik axborot tahdidlariga to'la bo'lmasin, agar biz yoshlarimizni to'g'ri tarbiyalasak, ularni haqiqatni yolg'ondan ajrata olishga o'rgatsak, kelajak avlodlar yanada mustahkam, mustaqil fikrlaydigan, mafkuraviy ta'sirlarga bardosh bera oladigan bo'lib yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. “Journal of science-innovative research in uzbekistan” jurnali volume 2, issue 12, 2024.
2. Islom Karimov, “Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch” ma'naviyat nashriyoti 2008-yil.
3. Xasanov M.I. Ma'naviy immunitet: nazariya va amaliyot. // O'zbekiston falsafa va huquq instituti axborotnomasi -2021. - №3. - B. 45-52.
4. Bauman Z. Liquid Modernity. – Cambridge: Polity Press, 2000. – 228 p
5. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. – Paris, 2017.